

SUG'URTA TASHKILOTLARIDA BIZNES JARAYONLARINI TASHKIL ETISH

Yoldosheva Mohinur Muzaffar qizi

Jizzax viloyati yuridik texnikumi o'quvchisi

e-poshta: mohinuryoldosheva427@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11126696>

Annotatsiya. Ushbu tezisda sug'urta biznesini tashkil etishga davlat tomonidan qo'yiladigan talablar, sug'urta biznesida ishtirok etuvchi sub'ektlar, sug'urta tashkilotlarida biznes jarayonlarini tashkil etish, sug'urta tashkilotlarida zahiralarning shakllantirilishi va undan foydalanish tartibi haqida nazariy bilimlar berish va amaliy ko'nikmalarni shakllantirish haqida bir qancha ma'lumotlar berib o'tilgan.

Kalit so'zlar: sug'urtaga qo'yiladigan talablar, sug'urta biznes, sug'urta zahira.

ORGANIZATION OF BUSINESS PROCESSES IN INSURANCE ORGANIZATIONS

Abstract. In this thesis, the state requirements for the organization of insurance business, entities participating in the insurance business, organization of business processes in insurance organizations, formation of reserves in insurance organizations and the order of their use, providing theoretical knowledge and practical some information about the formation of skills has been given.

Key words: insurance requirements, insurance business, insurance reserve.

ОРГАНИЗАЦИЯ БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ В СТРАХОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ

Аннотация. В данной дипломной работе даны теоретические знания о государственных требованиях к организации страхового дела, субъектах, участвующих в страховом деле, организации бизнес-процессов в страховых организациях, формировании резервов в страховых организациях и порядке их использования и некоторые сведения об этом. дано формирование практических навыков.

Ключевые слова: страховые требования, страхование бизнеса, страховой резерв.

Erkin bozorda iste'mol qilish uchun taklif etilishi mumkin bo'lgan va muayyan ehtiyojlarni qondirishga mo'ljallangan barcha narsalar mahsulot deb ataladi. Sug'urta mahsuloti - sug'urtalanuvchiga sug'urta shartnomasi tuzish orqali taqdim etiladigan asosiy va yordamchi xizmatlar yig'indisidir.

Sug'urta mahsuloti tarkibidan uning asosiy xususiyatlarini - beriladigan kafolatlar, sug'urta summalari, franshizalar va narxni o'zida mujassam etgan "o'zak"ni shartli ravishda ajratib ko'rsatish mumkin.

Kafolatlar muayyan hujjatlarda (sug'urta polisi, unga ilova qilingan izohlar) va reklamada ifoda topadi. Xuddi shular orqali sug'urtalanuvchi sug'urta mahsulotining iste'mol xususiyatlari to'g'risida, o'z xarididan qanday manfaat topishi mumkinligi to'g'risida ma'lumot oladi. Sug'urta polisining va unga qo'shimcha hujjatlarning dizayni hamda sug'urta qiluvchining nomlanishi va savdo markasi ham shu tarkibga kiradi.

Sug'urta mahsulotining yakuniy ifodasi kompaniya tomonidan mazkur sug'urta mahsuloti doirasida taqdim etiladigan asosiy va qo'shimcha xizmat turlarida ifoda topadi.

Bu - sug'urta qoplamasini to'lash bilan bog'liq o'zi bajaradigan sug'urta amaliyotlari (asosiy xizmatlar) va sug'urta hodisasini hal etish (shikastlangan avtomobilni ta'mirlash, yuridik maslahat va yordam va h.k.) doirasidagi xizmatlardir.

Sug'urta xizmatining (sug'urta mahsulotining) sug'urtalanuvchi tomonidan xizmatni tanlab olinishiga ta'sir ko'rsatadigan o'ziga xos xususiyatlari quyidagilar hisoblanadi:

- texnik xususiyatlar - taqdim etiladigan kafolatlar (sug'urta qoplamasi, sug'urtalanayotgan xatarlar),
- kafolatlash darajasi (sug'urta summalari), franshizalar va h.k.;
- iqtisodiy xususiyatlar - narxi, sug'urta summasining indeksatsiyalanishi,
- sug'urta qiluvchining foydasiga sheriklik, ssuda olish imkoniyatining mavjudligi,
- sug'urta qiluvchining ishonchliligi; ijtimoiy qiymati (iste'mol bahosi) - taqdim etilayotgan xavfsizlik, daromadlilik, umidvorlilik, sotuv amalga oshirilgandan keyingi xizmatlar (sug'urta hodisalarini tekshirish, qo'shimcha xizmatlar, sug'urtalanuvchiga nisbatan hurmat e'tibor) sifatini baholash.

Sug'urta mahsulotining bu xususiyatlari iste'molchi tomonidan sug'urta kompaniyasini va lining muayyan ko'rinishdagi xizmatlarni tanlab olishi uchun mezon sifatida xizmat qiladi. Albatta bu omillarning ahamiyati bir iste'mol segmentida boshqasiniqidagidan farqlanadi. Masalan, korxonalaming rahbarlari uchun sug'urta mahsulotining texnik va iqtisodiy xususiyatlari katta ahamiyat kasb etgan holda, ijtimoiy baholash unchalik muhim hisoblanmaydi. Jismoniy shaxslar uchun esa, savdo markasining obro'-e'tiborga egaligi va umidvorlilik ahamiyat kasb etadi.

Mutaxassislaming tadqiqotlari ko'rsatishicha, bugungi kunda iqtisodiy rivojlangan mamalatlarda sug'urta qoplamasi bir bo'lgan sharoitda sug'urta qiluvchini tanlashning muhim omili sifatida quyidagilar yuz ko'rsatadi (ahamiatliliigi pasayib boradigan tartibda): o sug'urta mahsulotining narxi (boshqa omillardan katta farq bilan oldinda turadi); sug'urta xizmatlar ining sifati, ayniqsa sug'urta hodisalarini tekshirish va hal etish; o sug'urtalanuvchining sug'urta

qiluvchiga bo'lgan ishonchi (savdo markasining obro'-e'tibori) va ulaming o'rtasida o'zaro chambarchas aloqa mavjudligi.

Bozorda raqobatdoshlik kuchaygani sari sug'urta qiluvchilar o'z sug'urta mahsulotlariga yondashuvni quyidagi masalalarda o'zgartirib turishga majbur bo'ladilar: -o'z sug'urta xizmatlari va raqobatchilaming sug'urta mahsulotlarining o'ziga xos xususiyatlarini aniqlash; -sug'urta mahsulotining sifati; sug'urta mahsulotining moslanuvchanligi - shartnomalar va tariflar bo'yicha belgilangan shartlaming bozor talablarining hamda xususiy iste'molchilarning talablari o'zgarishiga qanchalik tez moslasha olishi.

Sug'urta mahsulotlari ulaming amalda bo'lib turishiga sababchi bo'lgan asosiy, eng muhim talab nuqtai nazaridan katta guruhlariga ajratiladi. Umumiy ehtiyoj, sug'urtaning vujudga kelish sababi - o'z shaxsiy iqtisodiy xavfsizligini ta'minlash istagini izohlaydi.

Uni bir necha o'ziga xos mayda talablarga ajratish mumkin, ulardan eng asosiylari sifatida quyidagilarni ko'rsatish mumkin: tasodifiy noxush hodisa ro'y bergan taqdirda kafolatlanish talabi; mehnatga layoqatlilik yoki o'lim yuz bergan holda o'zini va oilasini kafolatlash; muayyan muddat ichida jamg'anma hosil qilish yoki o'ziga badavlat keksalikni ta'minlash. Muayyan talablar bo'yicha sug'urta mahsulotlarini katta guruhlariga "oilalarga" ajratish mumkin va ularning har biri birona eng muhim ehtiyojni qondirishga xizmat qiladi.

Iqtisodiy xavfsizlikni ta'minlash uchun xizmat qiluvchi sug'urta mahsulotlari, xatarlilik sug'urtalari sinfiga guruhlanadi va yuqorida sanab o'tilgan o'ziga xos ehtiyojlarni qondirishga yo'naltirilgan keyingi ikkitasi - hayotni sug'urtalash va pensiya sug'urtasi "oilasiga" bo'linadi.

Shundan keyin sug'urta mahsulotlari oilalari ular tomonidan qoplanadigan xatarlarning o'xshashligi jihatidan bo'linadi. Masalan xatarlilik sifatidagi sug'urtalar ichidan mol-mulk sug'urtasi va salomatlik sug'urtalarini alohida toifaga ajratib ko'rsatish mumkin. Ana shu toifalar ichidan ham mutaxassislar ancha tor doiradagi sug'urta ehtiyojlarini qondirish va xatarlarni qoplashga qaratilgan sug'urta mahsulotlarining alohida turlarini ajratib chiqaradilar.

Xususan, mol-mulk sug'urtasi toifasini ko'chmas mulc sug'urtasi, avtomobil sug'urtasi, yule sug'urtasi kabilarga bo'lish mumkin. O'z navbatida ana shu sug'urta turlari ham jamlanmalarga ajratiladi. Mol-mulk sug'urtasi turar-joy sug'urtasi, ofislar sug'urtasi va sanoat inshootlari sug'urtasi kabilarga bo'linadi. Bu jamlanmalar esa bevosita sug'urta mahsulotlaridan ya'ni mijozga taklif etilayotgan xizmatlaridan tashkil topadi.

Har bir sug'urta kompaniyasi o'zi taklif etayotgan xizmatlar turlari ichida juda ko'p mahsulotlar shahobchalariga ega bo'ladi. Sug'urta ehtiyojlarining barcha turlarini qondirish uchun

ularning miqdori ham anchagina bo'lishi talab etiladi. Ularning har biri muayyan bozorga yolci uning yirik segmentiga yo'naltirilgan asosiy marketing birligi hisoblanadi.

Har bir jamlanma o'z dizayniga ega bo'lib, savdo markasi va sug'urta qiluvchining nomi bilan javob beradi. Ehtimoldagi mijoz sug'urtalanuvchining vakiliga sug'urta shartnomasi tuzish masalasida murojaat etgan chog'ida, unga mavjud sug'urta mahsulotlari jamlanmalari doirasida tanlov imkoniyatini beradilar.

Har qanday sug'urta mahsuloti ikki usulda - marketing yondashuvi asosida va aktuar texnika nuqtai nazaridan ifodalanishi mumkin.

Sug'urta mahsulotiga marketing yondashuvi bu - uning iste'molchining baholash atamallari va qiziqishlari orqali ifodalanishi bo'lsa, texnile aktuar yondashuvi esa, sug'urta qiluvchi tomonidan berilayotgan kafolatlar ro'yxati, sug'urta summalari va tariflar, franshizalar va shu kabilardan iborat.

Masalan bir yil davomida bosib o'tilgan yo'lga bog'liq ravishda tarif qo'yiladigan avtomobil sug'urtasi mana bu ko'rinishda bo'ladi: bu shunday sug'urta xizmatlaridirki, unda siz faqat foydalanish hajmiga mos ravishda pul to'laysiz va u mashinasidan kam foydalanadiganlar (ikkinchi mashinaning mavjudligi, haydovchining keksa yoshda ekanligi va h.k.) uchun juda qulay. Texnik ifodada esa, bu - kafolatlar va qalqib turuvchi tarif stavkalarini hisoblash uslublari yig'indisidir.

Xulosa shuki sug'urta shakllarini rivojlantirish biznesga ham katta foyda keltiradi. Aynan shuning uchun ham sug'urtani yanada rivojlantirishimiz va shakllantirishimiz lozimdir.

REFERENCES

1. <https://kutubxona.samduuf.uz/download/5264>
2. <https://tiyin.uz/uz/news/sugurta-tarixi.html>
3. Мальшенко А.В. Правовое регулирование экологического страхования в Российской
4. Бажайкин А.Л. Экологическое страхование: теория, практика правового регулирования: Дисс. канд. юрид. наук. – . – М., 2002. – С.114.
5. Qonun hujjatlari ma'lumotlari milliy bazasi – <https://lex.uz/docs/-107115>